

DAVLATIMIZNING MADANIYAT SOHASIDAGI SIYOSATINI RIVOJLANTIRISHDA ISHCHI ISHLAR ORGANLARI XODIMLARINING O'RNINI

Ro'ziyeva Gulsanam Sultonmurodovna
O'zbekiston Respublikasi IIV Malaka oshirish instituti
Maxsus-kasbiy fanlar kafedrasida katta o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11523876>

ARTICLE INFO

Received: 01st June 2024
Accepted: 03th June 2024
Published: 06th June 2024

KEYWORDS

nodavlat tashkilotlar, huquq, inson huquqlari, huquqiy shakl, vazifalar, vakolatlar, majburiyatlar.

ABSTRACT

Ushbu maqolada bugungi kunda mamlakatimizda ichki ishlar tizimini tubdan isloh etish va sohani yangi bosqichga olib chiqish, xodimlarining ma'naviy-ma'rifiy dunyoqarashini yuksaltirish, mana shunday murakkab va taxlikali vaziyatda ichki ishlar organlari xodimlarida bugungi zamon talablari asosida ma'naviy-ma'rifiy ishlarni yangi bosqichga ko'tarish dolzarb vazifa hisoblanishi va bu sohada amalga oshirilgan islohotlar haqida batafsil bayon etilgan.

Hozirgi davrda dunyo miqyosida tahlikali vaziyatni vujudga kelishi xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlash muhim ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, bugungi kunda tobora avj olayotgan mafkuraviy tahdidlar kuchayotgan bir vaqtda har qanday qanday rivojlanayotgan jamiyat va davlat o'zining tinchligini asrash hayotiy zaruratga aylanmoqda. Zero, dunyo miqyosida shiddat bilan kechayotgan globallashuv sharoitida tinchlik va barqarorlikka qarshi yangi taxdid va xatarlarni vujudga kelmoqda. Mana shunday murakkab va taxlikali vaziyatda ichki ishlar organlari xodimlarida bugungi zamon talablari asosida ma'naviy-ma'rifiy ishlarni yangi bosqichga ko'tarish muhim ahamiyat kasb etadi.

Bugungi kunda mamlakatimizda ichki ishlar tizimini tubdan isloh etish va sohani yangi bosqichga olib chiqish, xodimlarining ma'naviy-ma'rifiy dunyoqarashini yuksaltirish dolzarb vazifa hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Ichki Ishlar organlari xodimlari qalbi va ongiga hayotiy va professional ko'nikmalarni ilm-ma'rifat asosida singdirish, mamlakatimiz hayotidagi real ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlar bilan uyg'un ravishda ularning bilimlarini oshirib borish, yon-atrof va jahonda ro'y berayotgan ijtimoiy-siyosiy jarayonlarga milliy manfaatlarimizdan kelib chiqqan holda yondashish, ichki va tashqi tahdidlarga qarshi mafkuraviy immunitetni mustahkamlashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Shu o'rinda, «2022-2026 yillapga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning tapanqiyot ctpategiyaci»ni ustuvor yo'nalishlaridan biri "Ma'naviy taraqqiyotni ta'minlash va sohani yangi bosqichga olib chiqish"¹ asosiy vazifa etib belgilangan. Xususan, mamlakatimiz ichki ishlar organlari tizimida ma'naviy-ma'rifiy ishlarning tashkil qilish va o'tkazish bo'yicha amaliy natijalarga erishilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон «2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг таракқиёт стратегияси» тўғрисидаги Фармони. <https://lex.uz/docs/5841063>

2021 yil 2 apreldagi PQ-5050-sonli qarorida ichki ishlar xodimlarni har qanday sharoitda davlat va xalq manfaatlariga xizmat qiladigan, milliy qadriyatlarga sodiq, umuminsoniy qadriyatlarga tayanadigan, yot va buzg'unchi g'oyalarga murossasiz kurashuvchi, iymon-e'tiqodi va irodasi mustahkam, ma'naviyatli va fidoyi, ajdodlarimiz va mardlik ko'rsatib halok bo'lgan xodimlarning bebaho merosiga tayanib yashaydigan barkamol shaxs sifatida tarbiyalash, ular qalbida davlat va xalqimizning xavfsizligini ta'minlashda shaxsiy daxldorlik va yuqori mas'uliyat hissini shakllantirish bugungi kunning eng muhim vazifasi sifatida e'tibor qaratib kelinmoqda. Ushbu qarorga ko'ra, Ichki ishlar organlarida ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil etish konsepsiyasi» tasdiqlangan edi².

Mazkur konsepsiyada ichki ishlar organlarida ma'naviy-ma'rifiy ishlarni samarali tashkil etish tizimini yanada takomillashtirish, xodimlarning ma'naviy salohiyati va mafkuraviy immunitetini kuchaytirish, ularning ongida Vatan taqdiri hamda kelajagi uchun daxldorlik tuyg'usini yanada mustahkamlash kabi ulug' maqsadlar o'z aksini topgan.

Konsepsiyada **“Vatanga va xalqqa sadoqat bilan xizmat qilish - oliy burchimiz”** konseptual g'oyasi asosida xodimlarni tarbiyalashni takomillashtirish chora-tadbirlari, ichki ishlar organlarida ma'naviy-ma'rifiy ishlarning asosiy maqsadi va vazifalari, har bir hududiy ichki ishlar organida jasorat va vatanparvarlik g'oyalari aks ettiruvchi ma'naviy-ma'rifiy burchaklarni (xonalarni) tashkil etish, mafkuraviy ishlarni amalga oshirishning asosiy yo'nalishlarini amalga oshirish mexanizmlari” belgilangan edi.

Shuningdek, konsepsiya ichki ishlar organlarida ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil etish, sohadagi ishlarning ustuvor yo'nalishlari va asosiy prinsiplari asosida ishlab chiqilgan. Konsepsiyada ichki ishlar organlari tizimida xizmat qilayotgan barcha xodimlar va harbiy xizmatchilarning umumiy dunyoqarashi, siyosiy ongi, ma'naviy va intellektual salohiyatini yuksaltirish, ularda vatanparvarlik, g'urur, iftixor, kasbiga nisbatan sadoqat va yuqori mas'uliyat hislarini oshirish bilan bog'liq vazifalar belgilab berilgan. Shu bilan birga, konsepsiyaning asosiy mazmuni sifatida xodimlarning ma'naviy-ruhiy tayyorgarligini oshirish, faol hayotiy pozitsiyasi, intellektual salohiyatini, Ona Vatan taqdiriga bo'lgan mas'uliyatini mustahkamlash, g'oyaviy va axborot xurujlariga qarshi mafkuraviy immunitetini kuchaytirish, ularni fuqarolik burchi va konstitutsion majburiyatlarini sadoqat va fidoyilik bilan vijdonan bajarishga yo'naltirish bo'yicha ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil etish ifodalangan.

Shunindek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev tashabbusi bilan 2023 yil 22 dekabr kuni Respublika Ma'naviyat va ma'rifat kengashining kengaytirilgan majlisida mamlakatimiz hayotidagi g'oyat muhim masalalarni muhokama qilish va ular yuzasidan zarur yechimlar topish maqsadida bo'lib o'tgan yig'ilishida ham ma'naviyat va ma'rifat masalasiga alohida e'tibor qaratilgan edi. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoev qayd etganidek: **“Bugun ma'naviyat boshqa sohalardan o'n qadam oldinda yurishi kerak, ma'naviyat yangi kuchga, yangi harakatga aylanishi shart!”**³. Binobarin, Prezidentimiz fikriga ko'ra, Vatan va xalq taqdiriga nisbatan tahdidlar kuchaygan vaziyatda aynan **millat fidoyilari — uyg'oq qalbli ziyolilar, shoir va adiblar, san'at namoyandalari, ma'naviyat va ma'rifat sohasi xodimlari** jasorat bilan maydonga chiqib, xalqimizni ozodlik va ilm-ma'rifat uchun kurashga

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 2 апрелдаги ПҚ-5050-сон қарори. <https://lex.uz/ru/docs/5353841>

³ Президент Шавкат Мирзиёевнинг Республика Маънавият ва маърифат кенгашининг кенгайтирилган мажлисидаги нутқи. Янги Ўзбекистон газетаси. 2023 йил 23 декабрь, 267-сон.

chorlagan. Prezidentimiz o'z nutqida: biz hozirgi keskin sharoitda g'oyaviy-mafkuraviy sohada raqobatga tayyormizmi? Yosh avlodimiz tarbiyasi murakkab zamon talablariga javob beryaptimi? Mana, bugun ma'naviy-ma'rifiy sohada masala qanday o'tkir va ko'ndalang bo'lib turganligi odamni jiddiy o'ylantiradigan, tashvishga soladigan savollar borligiga e'tibor qaratar ekan, bu yorug' dunyoda "o'zbek", "O'zbekiston" degan nomlar bilan yashab qolishni istaydigan bo'lsak, bu boradagi savollarga bugun javob topishimiz va ularni hal etish bo'yicha amaliy harakatlarni aynan bugun boshlashimiz shartligini ta'kidlab o'tgani ayni haqiqatdir.

Xulosa: Bugungi zamon talabi ichki ishlar organlari xodimlari o'rtasida ma'naviy-ma'rifiy ishlarni sifat va mazmun jihatidan mutlaqo yangi bosqichga ko'tarishni taqoza etmoqda. Xulosa qilib aytganda, bugun mamlakatimizda xalqchil ichki ishlar organlari tizimini yaratish – **bosh g'oyaga, "Vatan va xalqqa sadoqat bilan xizmat qilish – oliy burchimiz"** konseptual g'oyasi ichki ishlar organlari xodimlarining harakat dasturiga aylanib bormoqda.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 2023 y.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomasi. Halq so'zi. 01.25.2020 y.
3. "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha xarakatlar strategiyasi to'g'risidagi" O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli Farmoni.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son «2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi» to'g'risidagi Farmoni. <https://lex.uz/docs/5841063>.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 2 apreldagi PQ-5050-son qarori. <https://lex.uz/ru/docs/5353841>
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Respublika Ma'naviyat va ma'rifat kengashining kengaytirilgan majlisidagi nutqi. Yangi O'zbekiston gazetasi. 2023 yil 23 dekabr, 267-son